

KOREYS VA QORAQALPOQ TILLARIGA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHGAN SO‘ZLARING DISKURSIV TAHLILI

Baxbergenova Akerke Shoxan qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479183>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilidan koreys va qoraqalpoq tillariga o‘zlashgan leksik birliklarning diskursiv xususiyatlari qiyosiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot diskurs tahlili nazariyasi asosida olib borilib, o‘zlashma birliklarning media, reklama, internet kommunikatsiyasi hamda kundalik nutqdagi qo‘llanish xususiyatlari o‘rganildi. Natijalar inglizcha o‘zlashmalar zamonaviy kommunikatsiya jarayonida muhim pragmatik, stilistik va lingvokulturologik funksiyalarni bajarishini ko‘rsatadi. Shuningdek, koreys va qoraqalpoq tillarida o‘zlashmalar qo‘llanishida o‘xshashliklar bilan bir qatorda farqli jihatlar ham aniqlangan.

Kalit so‘zlar: diskurs, o‘zlashma so‘zlar, ingliz tili, koreys tili, qoraqalpoq tili, lingvokulturologiya, media diskursi, reklama diskursi, pragmatika, globalizatsiya

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini faqat grammatik yoki leksik tizim doirasida o‘rganish yetarli emasligi tobora yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Til hodisalarini to‘liq anglash uchun ularning real kommunikativ muhitda qanday qo‘llanilishini, qanday ijtimoiy va madaniy vazifalarni bajarishini ham tahlil qilish zarur. Shu sababli lingvistika fanida diskurs tahlili muhim metodologik yo‘nalish sifatida shakllanib, til birliklarini kommunikativ vaziyat, ijtimoiy kontekst va madaniy omillar bilan bog‘liq holda o‘rganishga imkon bermoqda. Diskurs matndan kengroq tushuncha bo‘lib, u nafaqat til birliklarining grammatik va semantik jihatdan bog‘langan ketma-ketligini, balki nutq ishtirokchilari, kommunikativ maqsadlar hamda ijtimoiy-madaniy sharoitni ham o‘z ichiga oladi.

Globalizatsiya jarayonida ingliz tilining xalqaro kommunikatsiya vositasi sifatidagi nufuzi keskin ortib, uning boshqa tillarga, jumladan koreys va qoraqalpoq tillariga ta’siri kuchaymoqda. Natijada ingliz tilidan o‘zlashgan leksik birliklar zamonaviy kommunikatsiyaning ajralmas qismiga aylanib, turli diskurs turlarida faol qo‘llanila boshladi. Bu birliklarni diskursiv nuqtai nazardan o‘rganish ularning nafaqat semantik, balki pragmatik va lingvokulturologik xususiyatlarini ham aniqlash imkonini beradi. Mazkur maqolada ingliz tilidan koreys va qoraqalpoq tillariga o‘zlashgan leksik birliklarning diskursiv xususiyatlari qiyosiy asosda tahlil qilinadi va o‘zlashma birliklarning kommunikativ vazifasi, ijtimoiy konnotatsiyasi hamda turli diskurslarda qo‘llanish xususiyatlari aniqlanadi.

Oldingi tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, inglizcha o‘zlashmalar asosan media diskursi, reklama va marketing kommunikatsiyasi, internet kommunikatsiyasi hamda kundalik nutq diskursida faol qo‘llanadi. Media diskursida inglizcha o‘zlashmalar zamonaviy texnologiyalar, global madaniyat va kommunikatsiya bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, koreys tilida 온라인 (online), 라이브 (live), 팬미팅 (fan meeting) kabi birliklar keng qo‘llanilib, ular raqamli kommunikatsiya va pop-madaniyat bilan bog‘liq tushunchalarni ifodalaydi. Xuddi shuningdek, qoraqalpoq tilida *online xizmet, brend tovar, VIP xizmet* kabi birikmalar media va reklama diskursida keng ishlatiladi. Bu holat inglizcha o‘zlashmalarning global kommunikativ muhit bilan bevosita bog‘liqligini

ko'rsatadi. Reklama va marketing diskursida inglizcha o'zlashmalar alohida stilistik va pragmatik funksiyani bajaradi. Ular mahsulot yoki xizmatning zamonaviyligi, sifati va nufuzini ta'kidlash vositasi sifatida ishlatiladi. Koreys reklama matnlarida 프리미엄 서비스 (premium service), 브랜드 이미지 (brand image), 이벤트 (event) kabi birliklar keng qo'llanadi. Qoraqalpoq tilida esa *super aktsiya*, *premium sipat*, *top sipat* kabi birikmalar reklama matnlarining ekspressivligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday o'zlashmalar reklama kommunikatsiyasida qisqa, ta'sirchan va esda qoladigan ifodalarni yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Kundalik nutq va yoshlar diskursida inglizcha o'zlashmalar global madaniyat, ayniqsa internet va pop-madaniyat ta'sirida shakllanadi. Koreys tilida 스타일 (style), 팬 (fan) kabi birliklar yoshlar nutqida keng qo'llanilib, zamonaviy madaniyat bilan bog'liq konnotatsiyani ifodalaydi. Qoraqalpoq tilida esa *trend*, *blog*, *stil'* kabi birliklar internet kommunikatsiyasi va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq holda ishlatiladi. Bu jarayon ingliz tilining yoshlar submadaniyatiga ta'siri bilan izohlanadi. Internet diskursi inglizcha o'zlashmalar eng faol qo'llaniladigan muhitlardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali ingliz tilidagi terminlar tez tarqalib, kundalik nutqning ajralmas qismiga aylanmoqda. Masalan, like (layk), comment (komment), online (onlayn) kabi birliklar turli tillarda keng qo'llanadi. Bu holat global kommunikatsiya jarayonining til tizimiga bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, koreys va qoraqalpoq tillarida inglizcha o'zlashmalar qo'llanishida umumiy tendensiyalar bilan bir qatorda muayyan farqlar ham mavjud. Har ikki til muhitida inglizcha o'zlashmalar asosan zamonaviy kommunikatsiya bilan bog'liq diskurslarda faol qo'llanadi. Biroq koreys tilida o'zlashmalar ko'pincha fonologik jihatdan moslashtirilgan holda ishlatilsa, qoraqalpoq tilida ular ko'pincha rus tili orqali kirib kelgan shaklda qo'llanadi. Shuningdek, koreys tilida inglizcha o'zlashmalar pop-madaniyat va reklama diskursida kengroq qo'llansa, qoraqalpoq tilida ular ko'proq iqtisodiy va texnologik kommunikatsiya bilan bog'liq diskurslarda faol ishlatiladi. Lingvokulturologik nuqtai nazardan qaraganda, inglizcha o'zlashmalar til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirni aks ettiruvchi muhim hodisa hisoblanadi. Ular nafaqat yangi tushunchalarni ifodalash vositasi, balki jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarni aks ettiruvchi indikator sifatida ham xizmat qiladi. Koreys tilida inglizcha o'zlashmalar ko'pincha zamonaviylik, prestij va global pop-madaniyat bilan bog'liq bo'lsa, qoraqalpoq tilida ular iqtisodiy rivojlanish, texnologik taraqqiyot va zamonaviy kommunikatsiya bilan bog'liq ma'nolarni ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilidan koreys va qoraqalpoq tillariga o'zlashgan leksik birliklar zamonaviy kommunikatsiya jarayonida muhim lingvistik va lingvokulturologik rol o'ynaydi. Ular turli diskurslarda faol qo'llanib, nutqning ekspressivligini oshirish, ijtimoiy identifikatsiyani ifodalash hamda zamonaviylik va prestijni ta'kidlash kabi funksiyalarni bajaradi. Diskursiv tahlil ushbu birliklarning real kommunikativ muhitdagi vazifalarini chuqurroq anglashga imkon beradi va til hamda madaniyat o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni yoritishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Van Dijk, T. A. (1998). *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Amsterdam: John

Benjamins.

2. Van Dijk, T. A. (2009). *Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
4. Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
5. Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics* (6th ed.). Oxford: Blackwell.
6. Schiffrin, D. (1994). *Approaches to Discourse*. Oxford: Blackwell.
7. Gee, J. P. (2011). *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (3rd ed.). New York: Routledge.
8. Safarov, Sh. (2008). *Pragmalingvistika*. Toshkent: Fan.
9. Mahmudov, N. (2012). *Til va nutq madaniyati*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
10. Qosimov, A. (2015). *Diskurs va kommunikativ jarayon masalalari*. Nukus: Qoraqalpoq davlat universiteti nashriyoti.